

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

objeto#001

© Alexandre Almeida

Máquina de escrever Olympia © Carlos Sousa Neves

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

objeto#001

Máquina de escrever Olympia © Carlos Sousa Neves

“Grande companheira para textos e stencils. Com o regresso em Abril de 1974 continuou com o mesmo entusiasmo em Portugal”

Carlos Sousa Neves comprou esta máquina de escrever em segunda mão durante o seu exílio na Holanda. Esteve ao serviço da militância, primeiro em Amesterdão e depois em Lisboa, onde o trabalho político após a revolução de abril continuava. “Eu estava ligado à célula da OCMLP na Ajuda [Lisboa] e nós fazíamos textos e era para fazer isso tudo. Para escrever. Lembram-se da revista Spartacus?”

Mas não só. “As cartas que eu escrevia para a família e para os amigos em Portugal, já não eram escritas à mão, também usava para isso. Depois aquilo era fino, não é? Ter uma máquina de escrever... eu era um doutor!”

A OCMLP foi a Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa criada em 1973 pela fusão da organização O Comunista e da organização O Grito do Povo. Após a revolução de 1974 constituiu-se partido político e em 1976 juntou-se a outras organizações da constituição do PCP(R), Partido Comunista Português (Revolucionário).

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

Cofinanciado pelo
Programa «Europa para
os Cidadãos» da União
Europeia

FCT
Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

NOVAFCSH
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Universidade Nova de Lisboa

URMIS
Unité de recherches
Migrations et société

IRD
Institut de Recherche
pour le Développement

UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR

AA
António Arroio
ESCOLA ARTÍSTICA

CASA DA
ESQUINA

REPÚBLICA
PORTUGUESA

dgARTES
DIRECÇÃO-GERAL
DAS ARTES

CÂMARA MUNICIPAL
COIMBRA

AEP74
Associação de Exílios Públicos Portugueses

AEP74
Associação de Exílios Públicos Portugueses

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

objeto#002

© Alexandre Almeida

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

objeto#002

Lençóis do Hotel Hilton de Amesterdão © Carlos Sousa Neves

“Eles tinham muitos e eu e muitos camaradas precisávamos. Dormíamos em tons de amarelo”.

O último emprego de Carlos Sousa Neves como exilado português na Holanda foi no hotel Hilton, onde trabalhou como bagageiro, segurança, engraxador e auxiliar de cozinha. “A qualidade de segurança foi realmente o que deu mais rendimento ao Comité de Desertores [Comité de Refugiados Portugueses na Holanda]. Eles foram pôr a raposa no galinheiro, não é? daquelas portas, que deveriam estar fechadas, saíam peças de carne, saíam mesas, saíam cadeiras, máquinas de escrever, e lençóis”.

Em junho de 1974, Carlos Sousa Neves regressou a Portugal. Na sua bagagem, tudo o que tinha coube numa mochila, num saco e numa caixa. “Os lençóis, se fores agora à minha autocaravana, estão lá os dois. Um lençol já foi roto e, na altura, a minha mãe passou”.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

Lençóis do Hotel Hilton de Amesterdão © Carlos Sousa Neves

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

objeto#003

© Alexandre Almeida

Gravador de cassetes Philips © Joaquim Saraiva

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

objeto#003

Gravador de cassetes Philips © Joaquim Saraiva

“A história principal que este gravador tem foi a gravação de uma festa.”

“Este gravador foi comprado em Aarhus [Dinamarca]. Isto e o gira-discos eram a minha companhia quando estava em casa, a ouvir música. Servia também para fazer gravações. Muitas vezes nós juntávamos assim um grupo em minha casa ou em casa de outro e tocávamos viola e entretínhamo-nos a fazer gravações”.

Como recorda Joaquim Saraiva, o seu proprietário, este gravador tem uma história particular porque gravou o espetáculo que o Grupo de Teatro Operário de Paris, juntamente com o músico Tino Flores e os Camaradas, deram em Malmo na Suécia. Joaquim Saraiva fez a gravação, atualmente publicada em CD no livro “Exílios”. Gravada em 1973, a cassette conseguiu resistir até hoje.

A festa em causa destinava-se aos imigrantes portugueses residentes em Malmo e foi um sucesso, “havia muitos emigrantes portugueses, o pessoal não cabia na sala”.

O grupo de exilados portugueses na Dinamarca participava ainda em festas, comícios e congressos de organizações dinamarquesas.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

objeto#004

Jogo de xadrez e jogo de damas © Carlos Sousa Neves

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

objeto#004

Jogo de xadrez e jogo de damas © Carlos Sousa Neves

“Em Portugal, pertencia a um cineclube, também muito entusiasta pelo xadrez. De 1969 a 1972, Bobby Fischer, 14º campeão mundial de xadrez, quebrou a hegemonia Soviética. Este entusiasmo foi comigo para Amesterdão”.

Em setembro de 1971, Carlos Sousa Neves exilou-se na Holanda para escapar ao serviço militar e ao ingresso na guerra colonial. Em Amesterdão, apresentou-se no centro de emprego com o seu diploma de serralheiro mecânico. Foi contratado como aprendiz de operário fabril, recebendo metade do salário dos operários efetivos.

“Eu tinha um mês de Holanda, quase não tinha nada, e vi aqueles jogos baratíssimos”.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

objeto#005

Disco de vinil Solidarität mit Chile © Joaquim Saraiva

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

objeto#005

Disco de vinil Solidarität mit Chile © Joaquim Saraiva

“Havia um intercâmbio e uma solidariedade entre nós, tudo era comum”.

Este disco pertence a Joaquim Saraiva, ex-exilado político português na Dinamarca. Contém a gravação ao vivo de “Venceremos” de Inti Illimani e “El Pueblo Unido” de Quinteto Tiempo, Agitprop e Oktoberklub Berlin, tocadas no Festival de Músicas Políticas durante o 10º Festival Mundial de Juventude e Estudantes em Berlim Oriental, na Alemanha de Leste, em 1973.

O disco, comprado num comício, era vendido como expressão de solidariedade para com o povo em luta pela democracia no Chile, após o golpe de estado de 1973 ter derrubado o Presidente Salvador Allende, eleito em 1970. Fazia parte de um espólio pessoal e militante que se partilhava como tantas outras coisas que amenizavam o quotidiano no exílio: “normalmente nós lá quando tínhamos livros ou discos faziam parte da comunidade. Tal e qual como a comida, às vezes recebíamos uma encomenda de Portugal, dos pais, com uns chouriços ou assim e aquilo era uma festa”.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

objeto#006

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

objeto#006

Democracia burguesa e ditadura do proletariado, V.I. Lenine
© Joaquim Saraiva

“Estes textos eram a nossa base de aprendizagem, de discussão, de troca de ideias e de como analisávamos a situação no comité de desertores, na célula ou em casa quando reuníamos um grupo mais próximo”, explica Joaquim Saraiva.

“Estes textos a que nós chamamos Textos Marxistas, são pequenos textos extraídos de obras de vários autores, do Lenine, do Mao Tsé Tung, do Estaline, do Engels, entre outros. Isto são edições do jornal O Comunista até 1972, da organização de que nós fazíamos parte, e depois d'O Grito do Povo até 1974. Este aqui era editado em França, em Paris, e era distribuído por toda a Europa onde havia células d'O Comunista. Mais tarde coube-nos a nós, o Comité de Desertores na Dinamarca, passarmos a imprimir. Ou seja, bater à máquina e imprimir. E as edições passaram a ser na Dinamarca a partir de 1972, 1973. Este é de 74.”

O Comunista foi uma organização criada em Paris em 1968, integrando elementos dissidentes do CMLP (Comité Marxista-Leninista Português) e do PCP (Partido Comunista Português), com uma estrutura federativa em torno do jornal O Comunista (1968-1972). O Grito do Povo foi uma organização que surgiu em 1969 sediada no Porto, e que publicou o jornal homónimo entre 1971 e 1988. Em 1973, O Comunista e O Grito do Povo fundiram-se, dando origem à OCMLP - Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

Democracia burguesa e ditadura do proletariado, Lenine © Joaquim Saraiva

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

documento#001

Cartão Internacional de Estudante (1973) © Carlos Sousa Neves

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

documento#001

Cartão Internacional de Estudante (1973) © Carlos Sousa Neves

“Com cartões Civitas Academica falsificaram-se anos letivos para se conseguir a Carte d’Identité Internationale d’Étudiant”, contou Carlos Sousa Neves.

“Estive vários meses a fazer limpezas. Nas limpezas, nós em determinados escritórios víamos determinados bens que nos podiam ser úteis. Então, nesta academia, lá na parte dos escritórios, havia assim um monte de cartões com carimbo e tudo. Trouxemos o carimbo, trouxemos tudo, para legalizar. Todos nós tínhamos um cartão destes”.

Com os cartões Civitas Academica, os exilados portugueses solicitavam a emissão oficial do Cartão de Estudante Internacional que lhes permitia viajar legalmente entre o BeNeLux - Bélgica, Holanda e Luxemburgo - e para outros destinos europeus, como França e a Dinamarca. As deslocações e os contactos entre portugueses exilados em diferentes países tornaram-se mais fáceis.

“Quando foi o 1º de Maio de 1974, nós alugámos três carrinhas Toyota Hiace e fomos todos para Paris para o 1º de Maio, todos passámos a fronteira com isto”.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

documento#002

Pedido de asilo ao governo dinamarquês (1970) © Joaquim Saraiva

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

documento#002

Pedido de asilo por motivos políticos ao governo dinamarquês
(1970) © Joaquim Saraiva

“Isto era um documento de esperança.”

Para requerer o estatuto, os exilados políticos tinham que declarar ter deixado o seu país por motivos políticos e confirmar o fim de qualquer contacto com organismos oficiais portugueses tutelados pelo regime em vigor.

Como refere Joaquim Saraiva, signatário deste documento junto do Estado dinamarquês, a sua aprovação era essencial para não ser entregue às mãos da polícia política portuguesa: “seria muito complicado se o pedido de asilo fosse recusado. O que nos ia suceder? A mim, no meu caso, o que podia suceder era ser entregue à polícia alemã. E os alemães normalmente quando aparecia um refugiado, um desertor, metiam-nos num avião e enviavam-nos para Lisboa. E éramos entregues à PIDE e aí a gente já sabia as consequências que tínhamos.”

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

documento#003

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

documento#003

Coleção do jornal O Alarme!.. (1972-1975) © Joaquim Saraiva

“O Alarme!.., o jornal que fala mal dos patrões”

“Se tens coisas que queres que sejam ditas para que o povo leia e vá sabendo e agindo, escreve-nos e conta tudo o que quiseres. Não te ponhas a dizer que não sabes escrever bem, ou que dás erros, escreve na mesma, nós também somos operários, que diabo, devemos compreender-nos. Passa este jornal aos teus colegas, discute com eles e escreve-nos para...”.

Assim se apresentou o jornal O Alarme!.. no seu primeiro editorial em agosto/setembro de 1972, apelando à participação popular. Escrito e produzido em Grenoble (França) até 1974, e em Paris até fins de 1975, O Alarme!.. foi uma publicação de caráter militante criada por um grupo de exilados politicamente ativos, que noticiava o que acontecia em Portugal, em França e outros países europeus.

Em Grenoble, era vendido nos mercados com refrões como “Comprem O Alarme!.., o jornal que fala mal dos patrões”, mas também em locais de trabalho e associações culturais e recreativas portuguesas. A sua venda estendeu-se à rede internacional de comités de desertores em França, na Suécia, Dinamarca, Holanda e Luxemburgo.

Foi igualmente distribuído clandestinamente em Portugal. Chegou a ter uma tiragem de 1.000 exemplares e número de depósito legal.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

Coleção do jornal O Alarme!.. (1972-1975) © Joaquim Saraiva

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

documento#004

35

NOM ALMERAS

Prenoms Jean Henri

Né le 1er Janvier 1948
à ST ANDRE DE SANGONIS
Hérault

NATIONALITÉ FRANÇAISE

Taille 1 M 65

Signes particuliers

Domicile 167 rue P.V. Couturier
ALFORTVILLE
Val de Marne

Fait le par 28 FEVR. 1974

Pour le Préfet
Le Directeur de la Réglementation

Signature du titulaire

Empreinte index gauche

Bilhete de Identidade francês (1974) © Fernando Cardoso

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

documento#004

Bilhete de Identidade francês (1974) © Fernando Cardoso

“Este documento do Jean Henri foi apenas utilizado para entrar e sair de Portugal na minha primeira vinda depois do 25 de Abril”, explica Fernando Cardoso. “A questão que se punha a um desertor como eu era o que poderia esperar de um país governado por militares ainda que democratas. “Tropa é tropa” foi a máxima que me guiou na utilização do BI. Não sabia se chegava à fronteira e era preso por ser desertor, assim sendo, joguei pelo seguro. Entrei em Miranda do Douro com um casal franco-português, desci do carro antes e passei a fronteira a pé com o ar mais afrancesado possível. Eles, apanharam-me mais à frente, como se tivessem dado uma boleia a um estrangeiro”.

Este bilhete de identidade francês foi produzido pelo próprio portador apenas para o regresso a Portugal. Nunca mais foi usado. Mas muitos documentos de identificação foram produzidos com a ajuda de organizações clandestinas de esquerda ou simpatizantes da causa, em França e em outros lugares do exílio português.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

documento#005

Coleção do boletim Deserção (1972-1974) © Rui Mota

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

documento#005

Coleção do boletim Deserção (1972-1974) © Rui Mota

O boletim Deserção foi publicado pelo Comité de Refugiados Portugueses na Holanda (sediado em Amesterdão), conhecido vulgarmente como Comité de Desertores. Foi publicado entre agosto de 1972 e outubro de 1974, num total de 9 números e com uma tiragem aproximada de 500 exemplares. Pretendia apoiar e defender os direitos dos desertores que chegavam ao país, assim como a oposição e a resistência em Portugal. Tinha ainda como objetivo a denúncia da guerra colonial e o apoio aos movimentos de libertação das colónias, reconhecidos pela Organização da Unidade Africana. Era distribuído gratuitamente junto dos imigrantes portugueses na Holanda.

O primeiro número, assinalando a existência de “Mais um Comité de Desertores”, como recorda Rui Mota no livro “Exílios” publicado pela AEP 61-74 com testemunhos de vários ex-exilados portugueses, permite-nos perceber a existência de uma rede mais extensa de organizações com esta natureza e objetivo. Estas existiam em França, na Suécia e na Dinamarca.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

memória#001

Manuel Branco © #ECOS

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

memória#001

Manuel Branco © #ECOS

“Estamos em 1966 e fui chamado para a inspeção militar. Em seguida devia seguir caminho para a guerra que Salazar conduzia em Angola, Guiné e Moçambique. Já tinha decidido não alinhar naquilo que eu considerava uma guerra injusta. Combater povos que não conhecia, e não me tinham feito mal nenhum. Matar ou ser morto por que razão? Diziam eles que era para defender a pátria e a civilização cristã. Mas para mim, a minha pátria era o meu país, a minha terra, os meus familiares, os meus amigos...

Face a esta decisão que tomei, só tinha uma solução, não podia ficar no país e tive de sair de Portugal. Fui para França”.

Manuel Branco, natural de Pampilhosa da Serra e criado no Fundão, saiu de Portugal em 1966, tendo regressado clandestino ainda antes do 25 de Abril. Em França, fundou o jornal O Alarme!.. e foi militante em várias organizações de esquerda. Foi operário mecânico e arquiteto. Vive atualmente em Grenoble (França).

Ver testemunho em <https://ecosexilios-cria.org>

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

memória#002

Carlos Gomes Neves © #ECOS

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

memória#002

Carlos Gomes Neves © #ECOS

“Em 1970 era furriel-miliciano no exército português. Fui, entretanto, mobilizado para a Guiné-Bissau, e a 5 dias do embarque para África desertei juntamente com um amigo. Não foi uma coisa fácil. Abandonar a família, os amigos, ir por essa Europa que eu não conhecia, sem passaporte, sem saber que poderia ser reconhecido, recambiado, enviado para Portugal, e ir parar com os costados a uma prisão militar. Mas a ditadura não me deu outra alternativa.

Não foi fácil, mas foi bom. Passei fome, passei momentos com um grande aperto no coração com as saudades que tinha, perdi amigos, mas ganhei outros. Aprendi como é bom falar em liberdade, enriqueci-me com a solidariedade, o espírito de sacrifício, os abraços de todos aqueles de diversas nacionalidades que me ajudaram nas piores alturas e que se juntaram a nós pela luta pelo derrube da ditadura e pelo fim da guerra colonial.

Foi a Dinamarca que me acolheu, foi a Dinamarca que me protegeu e foi a Dinamarca que me deu a possibilidade de ter um futuro”.

Carlos Gomes Neves, natural da região de Lisboa, saiu de Portugal em 1970. Foi exilado político na Dinamarca, onde ainda hoje reside, depois de uma breve estadia em Portugal após o 25 de Abril. Integrou o Comité de Desertores de Aarhus (Dinamarca) e foi militante em várias organizações de esquerda.

Ver testemunho em <https://ecosexilios-cria.org>

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

memória#003

Rui Mota © AEP 61-74

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

memória#003

Rui Mota © AEP 61-74

“No dia 25 de Abril de 1974 estava em Amesterdão, onde me tinha exilado cerca de oito anos antes.

As primeiras imagens (a preto e branco) eram de militares e da população em Lisboa, seguidas da proclamação da Junta de Salvação Nacional, dirigida por Spínola. Ao ver aqueles rostos fechados, a maior parte deles fardados e de óculos escuros, não pude deixar de pensar na “junta” chilena de Pinochet. Teríamos de esperar para confirmar, pelo que não aconselhava ninguém a voltar a Portugal naqueles primeiros dias, até se confirmarem as notícias.

Hoje, passados 40 anos - sobre um dia que parecia nunca mais acabar - continuo a pensar que foi bom ter errado nos meus vaticínios. O 25 de Abril está aí para o provar. Festejemo-lo, pois”.

Rui Mota, natural de Lisboa, esteve exilado na Holanda para onde partiu em 1966. Nesse país, de onde regressou em 1996, foi membro do Comité de Refugiados Portugueses, militou em várias organizações de esquerda e fez estudos universitários. Reside atualmente em Lisboa. Ver testemunho no livro “Exílios. Testemunhos de exilados e desertores na Europa (1961-1974)”, publicado pela AEP 61-74 em 2016.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

memória#004

Teresa Couto © #ECOS

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

memória#004

Teresa Couto © #ECOS

“Emigrei para Grenoble, França, em 1970. Não tinha qualquer ligação à política. Saí de Portugal para trabalhar, com uns patrões portugueses que me exploravam mais ainda do que se estivesse em Portugal.

Foi num jardim que frequentava que encontrei uma amiga espanhola, que se prontificou a ajudar-me. Falou-me da ODTI, a organização de defesa dos trabalhadores imigrados, e aí me dirigi com ela. Fui recebida por um camarada que me ajudou a arranjar trabalho com contrato onde fiz a minha *carte de séjour* e a minha carta de trabalho. Conheci outros camaradas e depressa estava integrada num grupo de trabalho que lutava contra o fascismo, a guerra colonial e a opressão em Portugal. Participei e promovi várias iniciativas, festas, reuniões e outras atividades. Fiz a alfabetização para mulheres migrantes, participei em reuniões com mulheres sobre métodos de contraceção e aborto, distribui panfletos porta a porta”.

Teresa Couto, natural das Caldas da Rainha, emigrou para Grenoble (França) onde militou no grupo O Comunista. A militância ativa trouxe-a para Portugal em 1973 para desenvolver trabalho político clandestino numa fábrica na Amadora. Reside atualmente na região da Grande Lisboa.

Ver testemunho em <https://ecosexilios-cria.org>

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

memória#005

Fernando Cardoso © AEP 61-74

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

memória#005

Fernando Cardoso © AEP 61-74

“Casa abrigo, casa comunidade, casa solidária, casa *comité*. Nos anos 70 (do século passado), muitos desertores, exilados políticos ou gente contra a guerra colonial, passaram e/ou ficaram algum tempo nesta casa. O nº 15, propriedade de uma amiga solidária com a causa dos portugueses. O centro da casa era a cozinha com uma grande mesa familiar encimada por um cesto de fruta preso com um cordel na escada de acesso ao andar de cima. Debaixo dessa escada uma cama acolhia quem não estava programado, gente do turno da noite ou um caso de lotação esgotada.

Na casa, como se pode imaginar, além de uma pequena biblioteca com as obras revolucionárias da época, havia centenas de panfletos, jornais, cartazes e variado material de agitação e propaganda.

E conseguiam-se coisas extraordinárias. Uma vez, o *António das Mortes*, conseguiu mobilizar a malta toda para, no andar de cima, dobrar o som do filme de *Sergei Eisenstein*, o *Couraçado Potemkin*, para uma projeção que ocorreu em *Boulogne Billancourt* para os operários portugueses e respetivas famílias. Era a nossa versão de “Cinema em Casa””.

Fernando Cardoso, desertor do exército português, foi para Paris (França) em 1970, tendo residido nos primeiros anos de exílio nesta casa. Durante esse tempo foi operário e militante em várias organizações de esquerda. Regressou a Portugal em 1976, residindo em Lisboa. A casa aqui descrita, o nº 15 da Rue du Moulinet, já não existe. Ver testemunho no livro “Exílios. Testemunhos de exilados e desertores na Europa (1961-1974)”, publicado pela AEP 61-74 em 2016.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#001

Jogo de tabuleiro © EAAA, M. Jorge, M. Alves e S. Matildes

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#001

Jogo de tabuleiro © EAAA, Madalena Jorge, Maria Alves e Soraia Matildes

“Porque é este jogo relevante? Uma forma de comunicar com/educar os jovens sobre este assunto que é o exílio e as saídas forçadas, que no passado e ainda hoje se sentem em alguns países”.

Este jogo de tabuleiro procura estimular a reflexão dos jogadores sobre os temas do exílio e das migrações forçadas. Pode ser jogado individualmente ou em grupos, com um mínimo de três jogadores, mas sem limite máximo. O objetivo é acumular o maior número de cartas, respondendo aos seus desafios. Estes podem requerer tanto a reposta a questões sobre história e debates públicos sobre os temas propostos, como a realização de ações que convocam as experiências e as emoções do exílio e da migração.

Trabalho realizado no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho do curso Design de Comunicação, especialização em Design Gráfico, ao abrigo de protocolo celebrado entre o #ECOS e a Escola Artística António Arroio, em Lisboa.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#002

Kit pedagógico © EAAA, F. Assis, L. Gomes, M. Montez e S. Lopes

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#002

Kit pedagógico © EAAA, Francisco Assis, Luísa Gomes, Mariana Montez e Sofia Lopes

“This bag belongs to 3 migrants: Fernando, Ngulinda, Abbas and his family, and is full of objects that belong to each one of them. The objects tell their stories and also contain various information about migrations and their historical context”.

Esta maleta pedagógica recria a bagagem de diferentes pessoas em situação de migração. Guarda fotografias e objetos pessoais, mapas e documentos de identificação, um terço e uma girafa. Foi criada com o objetivo de “dar informação; dar a conhecer narrativas de pessoas em situação de migração; estimular a reflexão; suscitar o interesse pessoal; criar objetos intuitivos; comunicar não só através da escrita, mas também através de uma linguagem conceptual”.

Trabalho realizado no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho do curso Design de Comunicação, especialização em Design Gráfico, ao abrigo de protocolo celebrado entre o #ECOS e a Escola Artística António Arroio, em Lisboa.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#003

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#003

Workshop e série de cartazes em stencil © EAAA, Bárbara Vasconcelos, Joane Carvalho e Marta Peças

“Sensibilizar o público jovem sobre o tema dos exílios; explorar a técnica de stencil, pela sua acessibilidade e por remeter para a linguagem e a expressão dos cartazes da época; elaborar uma ação (workshop), de modo a criar uma interação e dinâmicas com os jovens e incentivando-os a refletir sobre o tema”.

A técnica do stencil foi um recurso fundamental para divulgação militante entre os exilados portugueses. Consiste na estampagem de uma superfície através do uso de uma prancha com a imagem e texto desejados previamente recortados.

Este workshop apresenta o conceito e o processo do stencil, além de propostas de pranchas que interpretaram o tema e a experiência do exílio a partir de documentação disponível em arquivos documentais e visuais.

Trabalho realizado no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho do curso Design de Comunicação, especialização em Design Gráfico, ao abrigo de protocolo celebrado entre o #ECOS e a Escola Artística António Arroio, em Lisboa.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

Workshop de stencil © EAAA, B. Vasconcelos, J. Carvalho e M. Peças

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#004

Sem título, serigrafia © EAAA, Rita Chio

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#004

Sem título, serigrafia © EAAA, Rita Chio

“Para o meu projeto de serigrafia peguei nas palavras censura e medo. Desenvolvi várias propostas onde represento o medo de falar e o peso da censura em cada indivíduo. Usei tons de preto e cinzento para representar o medo e vermelho para representar a força e violência da censura, em termos visuais o preto contrasta com o vermelho e sobressai ganhando força.”

Trabalho realizado no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho do curso de Produção Artística, especialização em Gravura/Serigrafia, ao abrigo de protocolo celebrado entre o #ECOS e a Escola Artística António Arroio, em Lisboa.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#005

1. A. 2/3 "Tempus fugit" Madalena Leitão 2016

Tempus fugit, gravura © EAAA, Madalena Leitão

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#005

Tempus fugit, gravura © EAAA, Madalena Leitão

“Tendo em mente a complexidade e sensibilidade deste projeto, refleti sobre como me poderia relacionar com os exilados daquele tempo e do nosso, que se vêm obrigados a deixar as suas casas e tudo o que conhecem, de uma maneira tão abrupta e invasiva. Questionei-me como é que me poderia sentir em casa nestas condições, o que é que me traria esse bem-estar que só o lar nos dá. [...]”

São pequenas coisas (como os lençóis, as damas) que serão para sempre associadas àquele quotidiano, àquela vida que um dia aqueles exilados levaram. Isso deixou-me a pensar sobre como o a vida nos escapa por entre os dedos e como aquilo que ficam são essas memórias, pequenos flashes de um ou de outro momento. Estas memórias viverão para sempre em nós e naqueles objetos contra o tempo. Noutra perspetiva, mais pessoal talvez, sinto que mais do que qualquer objeto, os cheiros, os sons e as cores são sensações que me aproximam muito de casa. Tentei traduzir essa ideia de conforto e de sentimento de pertença através da cor, que me chama muito para os tons de azul escuro, cinzento, laranja, verde escuro”.

Trabalho realizado no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho do curso de Produção Artística, especialização em Gravura/Serigrafia, ao abrigo de protocolo celebrado entre o #ECOS e a Escola Artística António Arroio, em Lisboa.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#006

Um porquê de fuga, fotografia © EAAA, Matilde Mendes

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#006

Um porquê de fuga, fotografia © EAAA, Matilde Mendes

“Desde sempre que são registados fluxos migratórios pelos mais diversos motivos. Um fluxo migratório pode dar-se principalmente devido a exílios, refúgios e migrações. [...] Nem todas as pessoas saem do seu país porque querem, mas sim porque são obrigadas a procurar uma melhor vida [...]. Existem diversas razões pelo qual tem de se abandonar um país e nem sempre as razões são as melhores”.

A mãe da B. todas as manhãs tinha medo que acontecesse algo aos filhos. Os pais de A. deixaram de conseguir sustentar os filhos. A família de K. fugiu aos conflitos políticos. A. quis juntar-se à mãe emigrada.

“Cada pessoa trouxe também um pertence pessoal, sentimental e que o identificasse, como se fosse a sua memória de infância. Cada um tem a sua história e o porquê de ter saído do seu país”.

Trabalho realizado no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho do curso de Comunicação Audiovisual, especialização em Fotografia, ao abrigo de protocolo celebrado entre o #ECOS e a Escola Artística António Arroio, em Lisboa.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#007

E se fosses tu?, curta-metragem © EAAA, P. G. Silva e M. L. Magriço

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#007

E se fosses tu?, curta-metragem © EAAA, Pedro Garcês Silva e Miguel L. Magriço

“Começou outra Guerra Mundial e Hugo, um rapaz de 18 anos que sempre achou a guerra uma estupidez, é chamado para servir o seu país. Enquanto lida com esta tristeza e revolta, a mãe de Hugo mostra-lhe um baú que continha coisas do avô que morreu e descobre que este se exilou durante a Guerra Colonial.

O objetivo da nossa curta-metragem é mostrar em que é que consiste o exílio e o que faz com que alguém opte por esta opção numa situação delicada como a guerra”.

Trabalho realizado no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho do curso de Comunicação Audiovisual, especialização em Cinema/Vídeo, ao abrigo de protocolo celebrado entre o #ECOS e a Escola Artística António Arroio, em Lisboa.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#008

O Negro, adereço de cena © EAAA, Catarina Theriaga

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#008

O Negro, adereço de cena © EAAA, Catarina Theriaga

“Aprendi que querer não é poder, observar não é absorver e falar não é fazer”.

“três máscaras, que representam um coletivo de indivíduos forçados à deslocação, devido à escravatura [...], estabelecendo assim uma ponte entre um passado cruel e um presente não igualitário.

Através da primeira máscara, pretendia estimular os padrões sensoriais de quem a utilizasse, seduzindo-o para uma realidade ilusória e utópica, o chamado “véu da ignorância”. A segunda máscara visaria retratar o conformismo de uma travessia sem regresso. Serviria como um momento de reflexão crítica ao destino destas pessoas-objeto. A terceira máscara simbolizaria o desfecho desta trajetória, traduzindo o fim de uma luta agonizante [...].

Com estes objetos, gostaria que cada um de nós entendesse o privilégio que tem pelo facto de ainda termos uma opção”.

Trabalho realizado no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho do curso de Produção Artística, especialização em Realização Plástica do Espetáculo, ao abrigo de protocolo celebrado entre o #ECOS e a Escola Artística António Arroio, em Lisboa.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#009

Land, adereço de cena © EAAA, Mariana Almendra

#ECOS

exílios, contrariar o silêncio:
memórias, objetos e narrativas
de tempos incertos

contrariarOsilêncio#009

Land, adereço de cena © EAAA, Mariana Almendra

“Desde o início, o ato de colocar o pé em terra esteve sempre presente. “Cabe ao pé adaptar-se ao sapato” e neste caso também a procura de um que sirva melhor. Os pés são as nossas raízes na terra e são os mesmos que têm o primeiro contacto com ela ao chegar a um novo sítio. São eles que nos suportam por todo o nosso percurso. [...]

Do ponto de vista performativo, o objeto poderia oferecer uma exploração centrada no impedimento e limitação dos movimentos [...], as expressões faciais do performer durante a ação poderiam reforçar as sensações sentidas pelas mãos no interior das pernas, oferecendo a quem estivesse a assistir a possibilidade de pensar por si sobre o que passam os refugiados, sobre o que é por os pés em terra após uma travessia no mar, marcada pelo medo e pela incerteza”.

Trabalho realizado no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho do curso de Produção Artística, especialização em Realização Plástica do Espetáculo, ao abrigo de protocolo celebrado entre o #ECOS e a Escola Artística António Arroio, em Lisboa.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

objet#001

© Alexandre Almeida

Machine à écrire Olympia © Carlos Sousa Neves

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

objet#001

Machine à écrire Olympia © Carlos Sousa Neves

« Grande compagne pour les textes et les pochoirs. Après son retour en avril 1974, elle a gardé le même enthousiasme au Portugal »

Carlos Sousa Neves a acheté cette machine à écrire d'occasion pendant son exil en Hollande. Il était au service de la militance, d'abord à Amsterdam puis à Lisbonne, où il a continué son travail politique après la Révolution d'avril. « J'étais en relation avec la cellule de l'OCMLP à Ajuda (Lisbonne) et nous faisons des textes et c'était pour faire tout ça. Pour écrire. Vous vous rappelez la revue *Spartacus* ? »

Mais pas seulement. « Les lettres que j'écrivais pour la famille et pour les amis au Portugal, je ne les écrivais déjà plus à la main, je l'utilisais pour ça aussi. C'était chic, n'est-ce pas ? Avoir une machine à écrire... j'étais un intellectuel ! »

L'OCMLP était l'Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa (Organisation Communiste Marxiste-Léniniste Portugaise) créée en 1973 avec la fusion des organisations *O Comunista (Le Communiste)* et *O Grito do Povo (Le Cri du Peuple)*. Après la révolution de 1974, elle s'est constituée en parti politique et en 1976, elle a rejoint d'autres organisations pour constituer le PCP(R), le Partido Comunista Português (Revolucionário) (Parti Communiste Portugais (Révolutionnaire)).

*traduit de l'original en portugais

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

objet#002

© Alexandre Almeida

Draps de l'Hôtel Hilton d'Amsterdam © Carlos Sousa Neves

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

objet#002

Draps de l'Hôtel Hilton d'Amsterdam © Carlos Sousa Neves

« Ils en avaient beaucoup et moi et beaucoup de camarades en avions besoin. Nous dormions dans des tons de jaune ».

Le dernier emploi de Carlos Sousa Neves comme exilé politique en Hollande était à l'Hôtel Hilton, où il travaillait comme porteur, gardien, cireur et aide-cuisinier. « Le statut de gardien était celui qui rapportait le plus au Comité des déserteurs [Comité de Refugiados Portugueses na Holanda (Comité de Réfugiés Portugais aux Pays-Bas)]. Ils ont fait entrer le renard dans le poulailler, n'est-ce pas ? De derrière ces portes, qui devaient rester fermées, sortaient de la viande, des tables, des chaises, des machines à écrire, et des draps ».

En juin 1974, Carlos Sousa Neves est revenu au Portugal. Dans ses bagages, tout ce qu'il avait tenait dans un sac à dos, un sac et une boîte. « Les draps, si tu venais maintenant voir dans mon van, il y a les deux. Un drap qui était déjà troué et qu'à l'époque ma mère a recousu ».

*traduit de l'original en portugais

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

objet#003

© Alexandre Almeida

Magnétophone à cassettes © Joaquim Saraiva

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

objet#003

Magnétophone à cassettes Philips © Joaquim Saraiva

« L'histoire principale de ce magnétophone a été l'enregistrement d'une fête. »

« Ce magnétophone a été acheté en 1971 à Aarhus [Danemark]. Avec un tourne-disque, ils me tenaient compagnie quand j'étais à la maison et que j'écoutais de la musique. Il servait aussi à enregistrer. On se réunissait souvent chez moi ou chez quelqu'un d'autre et on jouait de la guitare et on s'amusait à enregistrer ».

Comme le rappelle son propriétaire, Joaquim Saraiva, ce magnétophone a une histoire particulière parce qu'il a servi à enregistrer le spectacle que le Grupo de Teatro Operário de Paris (Groupe de Théâtre Ouvrier de Paris), avec le musicien Tino Flores et les Camarades, ont donné à Malmö en Suède. Joaquim Saraiva l'a enregistré et aujourd'hui il est publié sur un CD dans le livre « Exílios ». Enregistrée en 1973, la cassette résiste encore.

La fête en question était destinée aux émigrés portugais résidents à Malmö et a été un succès, « il y avait beaucoup d'émigrés portugais, tout le public ne rentrait pas dans la salle ».

Le groupe d'exilés portugais au Danemark participait aussi à des fêtes, des réunions politiques et des congrès d'organisations danoises.

*traduit de l'original en portugais

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

objet#004

Jeu d'échecs et jeu de dames © Carlos Sousa Neves

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

objet#004

Jeu d'échecs et jeu de dames © Carlos Sousa Neves

« Au Portugal, je faisais partie d'un cinéclub mais j'aimais aussi beaucoup les échecs. De 1969 à 1972, Bobby Fischer, 14e champion mondial d'échecs a brisé l'hégémonie soviétique. Cet intérêt pour les échecs m'a suivi à Amsterdam ».

En septembre 1971, Carlos Sousa Neves s'est exilé aux Pays-Bas pour échapper au service militaire et fuir la guerre coloniale. À Amsterdam, il s'est présenté au centre de recherche d'emploi avec son diplôme de serrurier mécanique. Il a eu un contrat comme apprenti-ouvrier dans une usine mais il ne recevait que la moitié du salaire des autres ouvriers salariés.

« Ça faisait un mois que j'étais en Hollande, je n'avais presque rien et j'ai vu ces jeux pas chers du tout ».

*traduit de l'original en portugais

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

objet#005

Disque vinyle Solidarität mit Chile © Joaquim Saraiva

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

objet#005

Disque vinyle Solidarität mit Chile © Joaquim Saraiva

« Il y avait des échanges et une solidarité entre nous, tout était mis en commun ».

Ce disque appartient à Joaquim Saraiva, ex-exilé politique portugais au Danemark. Il comprend l'enregistrement en public de « Venceremos » d'Inti Illimani et « El Pueblo Unido » de Quinteto Tiempo, Agitprop et Oktoberklub Berlin, chantées pendant le 10e Festival Mondial de la Jeunesse et des Étudiants à Berlin-Est, en RDA, en 1973.

Le disque, acheté dans une réunion politique, était vendu comme expression de solidarité avec le peuple en lutte pour la démocratie au Chili après le coup d'état de 1973 qui a renversé le président Salvador Allende, élu en 1970. Il faisait partie des affaires personnelles qui adoucissaient le quotidien d'un militant en exil : « normalement, lorsque nous avons des livres ou des disques, ils étaient pour toute la communauté. Tout comme la nourriture, parfois nous recevions un coli du Portugal, avec des saucissons ou d'autres choses et c'était la fête ».

*traduit de l'original en portugais

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

objet#006

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

objet#006

Démocratie bourgeoise et dictature du prolétariat, V.I. Lenine © Joaquim Saraiva

« Ces textes étaient notre base d'apprentissage, de discussion, d'échange d'idées et d'analyse de la situation au Comité des déserteurs, dans la cellule ou à la maison quand nous réunissions un groupe plus rapproché », explique Joaquim Saraiva.

« Ces textes que nous appelons des Textes Marxistes, sont de petits textes extraits d'œuvres de plusieurs auteurs, de Lénine, de Mao Zedong, de Staline, d'Engels, entre autres. Ce sont des éditions du journal *O Comunista* [Le Communiste] jusqu'en 1972, de l'organisation à laquelle nous appartenions, et ensuite d'*O Grito do Povo* (Le Cri du Peuple) jusqu'en 1974. Celui-ci a été édité en France, à Paris, et il était distribué dans toute l'Europe où il y avait des cellules d'*O Comunista*. Plus tard, c'est nous, le Comité des déserteurs au Danemark, qui l'avons imprimé. C'est-à-dire, taper à la machine puis imprimer. Et les éditions sont passées au Danemark à partir de 1972, 1973. Celui-ci est de 74 ».

O Comunista était une organisation créée à Paris en 1968, qui intégrait des éléments dissidents du CMLP - Comité Marxista-Leninista Português (Comité Marxiste-Léniniste Portugais) et du PCP - Partido Comunista Português (Parti Communiste Portugais), avec une structure fédérative autour du journal *O Comunista* (1968-1972). *O Grito do Povo* était une organisation qui est apparue en 1969 siégeant à Porto et qui a publié le journal homonyme entre 1971 et 1988. En 1973, *O Comunista* et *O Grito do Povo* ont été réunis et ont donné naissance à l'OCMLP - Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa (Organisation Communiste Marxiste-Léniniste Portugaise).

*traduit de l'original en portugais

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

Démocratie bourgeoise et dictature du prolétariat, Lenine © Joaquim Saraiva

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

document#001

Carte d'Identité Internationale d'Étudiant (1973) © Carlos Sousa Neves

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

document#001

Carte d'Identité Internationale d'Étudiant (1973) © Carlos Sousa Neves

« Avec des cartes Civitas Academica, on falsifiait les années scolaires pour obtenir la Carte d'Identité Internationale d'Étudiant », raconte Carlos Sousa Neves.

« Pendant plusieurs mois, j'ai fait le ménage. Dans certains bureaux, nous trouvions certaines choses qui pouvaient nous être utiles. C'est pourquoi dans les bureaux de cette académie, il y avait un tas de cartes avec des tampons et tout le reste. Nous avons pris le tampon et tout ce qu'il fallait pour que ce soit légal. Nous avons tous une carte comme ça. »

Avec les cartes Civitas Academica, les exilés portugais demandaient l'émission officielle de la Carte d'Identité Internationale d'Étudiant qui leur permettait de voyager légalement au BeNeLux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et dans les autres pays européens comme la France et le Danemark. Les déplacements et les contacts entre Portugais exilés dans différents pays devenaient plus faciles.

« Le 1er mai 1974, nous avons loué trois fourgonnettes Toyota Hiace et nous sommes partis à Paris pour le 1er mai, et nous avons tous passé la frontière avec cette carte ».

*traduit de l'original en portugais

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

document#002

Demande d'asile au gouvernement danois (1970) © Joaquim Saraiva

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

document#002

Demande d'asile politique au gouvernement danois (1970) © Joaquim Saraiva

« C'était un document de l'espoir. »

Pour faire la demande de ce statut, les exilés politiques devaient déclarer qu'ils avaient quitté leur pays pour des raisons politiques et confirmer l'absence de tout contact avec des organismes officiels portugais ayant des liens avec le régime en place.

Comme le mentionne Joaquim Saraiva, signataire de ce document auprès de l'état danois, l'approbation était essentielle pour ne pas être remis aux mains de la police portugaise : « C'était très difficile quand la demande était refusée. Que pouvait-il nous arriver ? À moi, dans mon cas, je pouvais être remis à la police allemande. Et normalement, avec un réfugié ou un déserteur, les Allemands nous renvoyaient dans un avion vers Lisbonne. Et nous étions remis à la PIDE [la police politique portugaise] et là tout le monde sait quelles étaient les conséquences ».

*traduit de l'original en portugais

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

document#003

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

document#003

Collection du journal *O Alarme!..* (1972-75) © Joaquim Saraiva

« *O Alarme !..*, le journal qui dit du mal des patrons »

« Si tu as des choses à dire pour que le peuple le sache et agisse, écris-nous et raconte tout ce que tu veux. Ne commence pas à dire que tu ne sais pas bien écrire, que tu fais des fautes, écris quand même, nous aussi nous sommes des ouvriers, que diable, nous devons nous comprendre. Passe ce journal à tes collègues, discute avec eux et écris-nous pour... ».

C'est ainsi que se présentait le journal *O Alarme !..* dans son premier éditorial d'août/septembre 1972, appelant à la participation populaire. Écrit et produit à Grenoble (France) jusqu'en 1974 et à Paris jusqu'à la fin de 1975, *O Alarme !..* était une publication à caractère militant créée par un groupe d'exilés politiquement actifs qui rapportait ce qui se passait au Portugal, en France et dans d'autres pays européens.

À Grenoble, il était vendu sur les marchés sous le refrain « Achetez *O Alarme !..*, le journal qui dit du mal des patrons », mais aussi sur des lieux de travail et dans les associations culturelles et récréatives portugaises. Sa vente s'étendait au réseau international de comités de déserteurs en France, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Il était également distribué clandestinement au Portugal. Il a atteint un tirage de 1000 exemplaires et avait un numéro de dépôt légal.

*traduit de l'original en portugais

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

Collection du journal *O Alarme!..* (1972-75) © Joaquim Saraiva

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

document#004

35

NOM A L M E R A S

Prenoms Jean Henri

Né le 1er Janvier 1948
à ST ANDRE DE SANGONIS
Hérault

NATIONALITÉ FRANÇAISE

Taille I M 65

Signes particuliers

Domicile 167 rue P.V. Couturier
ALFORTVILLE
Val de Marne

Fait le 28 FEVR. 1974
par

Pour le Préfet
Le Directeur de la Réglementation

Signature du titulaire

Empreinte index gauche

Carte d'identité française (1974) © Fernando Cardoso

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

document#004

Carte d'identité française (1974) © Fernando Cardoso

« Ce document de Jean Henri n'a été utilisé que pour entrer et sortir du Portugal pour mon premier voyage après le 25 avril », explique Fernando Cardoso. « La question qui se posait à un déserteur comme moi était que pouvais-je attendre d'un pays gouverné par des militaires même démocrates ? « L'armée, c'est l'armée » était la devise qui m'a poussé à utiliser cette carte d'identité. Je ne savais pas si en arrivant à la frontière j'allais être pris pour un déserteur, j'ai donc préféré jouer la sécurité. Je suis entré par Miranda do Douro [Portugal] avec un couple franco-portugais, je suis descendu de la voiture avant et j'ai passé la frontière à pied avec l'air le plus français possible. Eux, ils m'ont repris beaucoup plus loin, comme s'ils prenaient en stop un étranger ».

Cette carte d'identité française n'a été produite par son porteur que pour son retour au Portugal. Elle n'a jamais plus servi. Mais beaucoup de documents d'identité ont été produits avec l'aide d'organisations clandestines de gauche ou sympathisantes de la cause, en France et dans d'autres lieux de l'exil portugais.

*traduit de l'original en portugais

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

document#005

Collection du bulletin *Deserção* (1972-1974) © Rui Mota

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

document#005

Collection du bulletin *Deserção* (1972-1974) © Rui Mota

Le bulletin *Deserção* était publié par le Comité de Refugiados Portugueses na Holanda (Comité de Réfugiés Portugais aux Pays-Bas, siège à Amsterdam), connu simplement comme Comité de déserteurs. Il a été publié entre août 1972 et octobre 1974, avec un total de 9 numéros et un tirage d'environ 500 exemplaires. Il essayait d'aider et de défendre les droits des déserteurs qui arrivaient dans le pays et de soutenir l'opposition et la résistance au Portugal. Il avait aussi comme objectif de dénoncer la guerre coloniale et l'aide aux mouvements de libération des colonies, reconnus par l'Organisation de l'Unité Africaine. Il était distribué gratuitement auprès des émigrés portugais aux Pays-Bas.

Le premier numéro, signalant l'existence d'un "Comité de Déserteurs de plus", comme le rappelle Rui Mota dans le livre "Exílios" publié par AEP 61-74 avec des témoignages de plusieurs anciens exilés portugais, qui nous permet de connaître l'existence d'un réseau très étendu d'organisations de cette nature et avec ces objectifs. Celles-ci existaient en France, en Suède et au Danemark.

*traduit de l'original en portugais

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

mémoire#001

Manuel Branco © #ECOS

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

mémoire#001

Manuel Branco © #ECOS

« C'était en 1966 et j'ai été appelé pour l'inspection militaire. Je devais ensuite aller faire la guerre que Salazar menait en Angola, en Guinée et au Mozambique. J'avais déjà décidé de refuser ce que je considérais comme une guerre injuste. Combattre des peuples que je ne connaissais pas et qui ne m'avaient fait aucun mal. Tuer ou être tué pour quelle raison ? Ils disaient que c'était pour défendre la patrie et la civilisation chrétienne. Mais pour moi, ma patrie c'était mon pays, mon village, ma famille, mes amis...

Après avoir pris cette décision, je n'avais qu'une solution, je ne pouvais pas rester au Portugal que j'ai dû quitter. Je suis allé en France ».

*traduit de l'original en portugais

Manuel Branco, né à Pampilhosa da Serra et élevé à Fundão, a quitté le Portugal en 1966, et est revenu clandestinement avant le 25 avril. En France, il a fondé le journal *O Alarme !..* et a milité dans plusieurs organisations de gauche. Il était ouvrier mécanique et architecte. Il vit actuellement à Grenoble (France).

Voir témoignage à <https://ecosexilios-cria.org>

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

mémoire#002

Carlos Gomes Neves © #ECOS

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

mémoire#002

Carlos Gomes Neves © #ECOS

« En 1970, j'étais adjudant dans l'armée de terre portugaise. J'ai alors été mobilisé pour partir en Guinée-Bissau, et 5 jours avant d'embarquer pour l'Afrique, j'ai déserté avec un ami. Ce n'était pas simple. Abandonner la famille, les amis, partir pour cette Europe que je ne connaissais pas, sans passeport, sans savoir que je pouvais être reconnu, arrêté et renvoyé au Portugal et finir dans une prison militaire. Mais la dictature ne me laissait pas le choix.

Ça n'a pas été facile mais c'était bien. J'ai connu la faim, j'ai passé des moments le cœur serré par la nostalgie que je sentais, j'ai perdu des amis, mais je m'en suis fait d'autres. J'ai appris combien ça fait du bien de parler librement, je me suis enrichi avec la solidarité, l'esprit de sacrifice, les embrassades de ceux qui m'ont aidé dans les pires moments, de toutes les nationalités et qui se sont joints à nous dans la lutte pour renverser la dictature et pour mettre fin à la guerre coloniale.

C'est le Danemark qui m'a accueilli, c'est le Danemark qui m'a protégé et c'est le Danemark qui m'a donné la possibilité d'avoir un futur.

*traduit de l'original en portugais

Carlos Gomes Neves, né dans la région de Lisbonne, a quitté le Portugal en 1970. Il a été exilé politique au Danemark, où il habite toujours, après un bref séjour après le 25 avril. Il a intégré le Comité de déserteurs d'Aarhus (Danemark) et a milité dans plusieurs organisations de gauche.

Voir témoignage à <https://ecosexilios-cria.org>

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

mémoire#003

Rui Mota © AEP 61-74

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

mémoire#003

Rui Mota © AEP 61-74

« Le 25 avril 1974, j'étais à Amsterdam, où j'étais exilé depuis 8 ans.

Les premières images (en noir et blanc) étaient des militaires et la population à Lisbonne, suivies de la proclamation de la Junte de Salut national, dirigée par Spinoza. En voyant tous ces visages fermés, la plupart d'entre eux en uniforme et portant des lunettes noires, je ne pouvais pas ne pas penser à la « junte » chilienne de Pinochet. Nous devions attendre pour confirmer, c'est pourquoi je ne conseillais à personne de rentrer au Portugal dans les premiers jours, jusqu'à ce que les nouvelles soient confirmées.

Aujourd'hui, 40 ans plus tard - à propos d'un jour qui semblait ne jamais finir - je continue à croire que j'ai bien fait de m'être tromper. Le 25 avril est là pour le prouver. Nous le fêtons toujours ».

*traduit de l'original en portugais

Rui Mota, né à Lisbonne, s'est exilé à Amsterdam où il est parti en 1966. Dans ce pays, d'où il est revenu en 1996, il a été membre du Comité de réfugiés portugais, il a milité dans plusieurs organisations de gauche et fait des études universitaires. Il habite aujourd'hui à Lisbonne. Voir son témoignage dans le livre "Exílios. Testemunhos de exilados e desertores na Europa (1961-1974)", publié par l'AEP 61-74 en 2016.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

mémoire#004

Teresa Couto © #ECOS

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

mémoire#004

Teresa Couto © #ECOS

« J'ai émigré à Grenoble, en France, en 1970. Je n'avais aucun lien avec la politique. J'ai quitté le Portugal pour travailler, avec des patrons portugais qui m'exploitaient plus que si j'étais restée au Portugal.

C'est dans un jardin que je fréquentais que j'ai rencontré une amie espagnole qui m'a tout de suite aidé. Elle m'a parlé de L'ODTI, l'organisation de défense des travailleurs immigrés, et j'y suis allée avec elle. J'ai été reçue par un camarade qui m'a aidé à trouver du travail avec un contrat avec lequel j'ai pu avoir ma carte de séjour et ma carte de travail. J'ai rencontré d'autres camarades et j'étais très vite intégrée dans un groupe de travail qui luttait contre le fascisme, la guerre coloniale et l'oppression au Portugal. J'ai participé et promu plusieurs initiatives, fêtes, réunions et autres activités. J'ai fait de l'alphabétisation pour des femmes migrantes, j'ai participé à des réunions avec des femmes sur les méthodes de contraception et l'avortement, j'ai distribué des tracts porte à porte ».

*traduit de l'original en portugais

Teresa Couto, née à Caldas da Rainha, a émigré à Grenoble (France) où elle a milité dans le groupe *O Comunista (Le Communiste)*. Son militantisme actif l'a ramené au Portugal en 1973 pour développer un travail politique clandestin dans une usine à Amadora. Elle habite aujourd'hui dans la région de Lisbonne.

Voir témoignage à <https://ecosexilios-cria.org>

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

mémoire#005

Fernando Cardoso © AEP 61-74

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

mémoire#005

Fernando Cardoso © AEP 61-74

« Maison-abri, maison-communauté, maison solidaire, maison-comité. Dans les années 70 (du siècle dernier), beaucoup de déserteurs, d'exilés politiques ou d'opposants à la guerre coloniale sont passés et/ou sont restés quelques temps dans cette maison. Le n° 15, propriété d'une amie solidaire avec la cause des Portugais. Le centre de la maison était la cuisine avec une grande table familiale sur laquelle était posé un panier avec des fruits attaché à une corde relié à l'escalier qui montait à l'étage du dessus. Sous cet escalier, il y avait un lit pour ceux qui arrivaient à l'improviste, celui qui montait la garde de nuit ou s'il n'y avait plus de place ailleurs

Dans cette maison, comme on peut l'imaginer, en plus d'une petite bibliothèque avec les ouvrages révolutionnaires de l'époque, il y avait des centaines de tracts, de journaux, d'affiches et beaucoup de matériel de propagande.

On faisait des choses extraordinaires. Une fois, *Antonio das Mortes* a réussi à mobiliser tout le groupe, à l'étage du dessus, pour doubler le son du film de Sergei Eisenstein, *Le Cuirassier Potemkine*, pour une projection qui a eu lieu à Boulogne Billancourt pour les ouvriers portugais et leurs familles. C'était notre version de « Cinéma à la maison ».

*traduit de l'original en portugais

Fernando Cardoso, déserteur portugais, s'est exilé à Paris (France) en 1970, a habité pendant les premières années d'exil dans cette maison. À cette époque, il était ouvrier et militant dans plusieurs organisations de gauche. Il est revenu au Portugal en 1976 pour habiter à Lisbonne. La maison qui est décrite ici, le n° 15 de la Rue du Moulinet n'existe plus. Voir son témoignage dans le livre « Exilios. Testemunhos de exilados e desertores na Europa (1961-1974) », publié par l'AEP 61-74 en 2016.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#00

Jeu de plateau © EAAA, M. Jorge, M. Alves e S. Matildes

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#001

Jeu de plateau © EAAA, Madalena Jorge, Maria Alves e Soraia Matildes

« Pourquoi ce jeu est important ? C'est une façon de communiquer et d'informer les jeunes à propos de l'exil et des fuites forcées qui, dans le passé et encore aujourd'hui, se font sentir dans certains pays ».

*traduit de l'original en portugais

Ce jeu de plateau essaie de stimuler la réflexion des joueurs sur les thèmes de l'exil et des migrations forcées. On peut y jouer individuellement ou en groupe, avec un minimum de trois joueurs mais sans limite maximum. L'objectif est d'accumuler le plus grand nombre de cartes en répondant aux défis. Ceux-ci peuvent demander une réponse à des questions sur l'histoire et des débats publics sur les thèmes proposés ou réaliser des actions qui font appel à des expériences et des émotions de l'exil et de la migration.

Travail réalisé dans le domaine de la Formation en Contexte de Travail du cours de Design et Communication, spécialisation en Design Graphique, selon un protocole célébré entre #ECOS et l'École Artistique António Arroio à Lisbonne.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#002

Kit pédagogique © EAAA, F. Assis, L. Gomes, M. Montez e S. Lopes

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#002

Kit pédagogique © EAAA, Francisco Assis, Luísa Gomes,
Mariana Montez e Sofia Lopes

“This bag belongs to 3 migrants: Fernando, Ngulinda, Abbas and his family, and is full of objects that belong to each one of them. The objects tell their stories and also contain various information about migrations and their historical context”.

Cette mallette pédagogique recrée les bagages de plusieurs personnes dans des situations de migration. Elle renferme des photographies et des objets personnels, des cartes et des documents d'identification, un chapelet et une girafe. Elle a été créée avec l'objectif de « donner des informations, faire connaître des récits de personnes dans des situations de migration, stimuler la réflexion, susciter l'intérêt personnel, créer des objets intuitifs, communiquer non seulement par l'écrit mais aussi par un langage conceptuel ».

*traduit de l'original en portugais

Travail réalisé dans le domaine de la Formation en Contexte de Travail du cours de Design et Communication, spécialisation en Design Graphique, selon un protocole célébré entre #ECOS et l'École Artistique António Arroio à Lisbonne.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#003

Atelier de pochoir © EAAA, B. Vasconcelos, J. Carvalho e M. Peças

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#003

Atelier et série d'affiches au pochoir © EAAA, Bárbara Vasconcelos, Joane Carvalho e Marta Peças

« Sensibiliser le jeune public sur le thème des exils, explorer la technique du pochoir, par son accessibilité et pour renvoyer au langage et à l'expression des affiches de l'époque, organiser un atelier afin de créer une interaction et des dynamiques avec les jeunes et les stimuler à réfléchir sur ce thème ».

*traduit de l'original en portugais

La technique du pochoir était un recours fondamental dans la diffusion militante parmi les exilés portugais. Elle consiste à peindre une superficie en utilisant une planche avec une image ou un texte qui ont été découpés.

Cet atelier présente le concept et le processus du pochoir, ainsi que des planches qui interprètent le thème et l'expérience de l'exil à partir de la documentation disponible dans les archives documentaires et visuelles.

Travail réalisé dans le domaine de la Formation en Contexte de Travail du cours de Design et Communication, spécialisation en Design Graphique, selon un protocole célébré entre #ECOS et l'École Artistique António Arroio à Lisbonne.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#004

Sans titre, sérigraphie © EAAA, Rita Chio

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#004

Sans titre, sérigraphie © EAAA, Rita Chio

« Pour mon projet de sérigraphie, j'ai pris les mots censure et peur. J'ai développé plusieurs propositions où je représente la peur de parler et le poids de la censure chez chacun. J'ai utilisé des tons de noir et de gris pour représenter la peur et du rouge pour représenter la force et la violence de la censure, en termes visuels, le noir contraste avec le rouge et ressort avec force. »

*traduit de l'original en portugais

Travail réalisé dans le domaine de la Formation en Contexte de Travail du cours de Production Artistique, spécialisation en Gravure/Sérigraphie, selon un protocole célébré entre #ECOS et l'École Artistique António Arroio à Lisbonne.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#005

1. A. 2/3 "Tempus fugit" Madalena Leitão 2016

Tempus fugit, gravure © EAAA, Madalena Leitão

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#005

Tempus fugit, gravure © EAAA, Madalena Leitão

« Ayant en tête la complexité et la sensibilité de ce projet, j'ai réfléchi à comment je pouvais entrer en relation avec les exilés de cette époque et de la nôtre, qui sont obligés de quitter leurs maisons et tous ceux qu'ils connaissent de façon si abrupte et invasive. Je me suis posé la question de comment je pouvais vivre à la maison dans ces conditions, qu'est-ce que ce bien-être que seul le foyer nous apporte [...]

Ce sont de petites choses (comme les draps, le jeu de dames) qui sont toujours associées à ce quotidien, à cette vie que ces exilés ont vécue. Cela m'a fait penser à comment la vie nous glisse entre les doigts et comment ce qui reste sont ces souvenirs, de petits flashes d'un ou de plusieurs moments. Ces souvenirs vivront pour toujours en nous et dans ces objets contre le temps. Dans une autre perspective, peut-être plus personnelle, je crois que plus que n'importe quel objet, les odeurs, les sons et les couleurs sont des sensations qui me rapprochent beaucoup de la maison. J'ai essayé de traduire cette idée de confort et de sentiment d'appartenance au moyen de la couleur, qui m'a entraînée vers les tons de bleu foncé, de gris, d'orange, de vert foncé ».

*traduit de l'original en portugais

Travail réalisé dans le domaine de la Formation en Contexte de Travail du cours de Production Artistique, spécialisation en Gravure/Sérigraphie, selon un protocole célébré entre #ECOS et l'École Artistique António Arroio à Lisbonne.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

Cofinanciado pelo Programa «Europa para os Cidadãos» da União Europeia

#ECOS
exilios,
contrariar o silêncio:
memórias, objectos
e narrativos de
tempos incertos

FCT
Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

CRISA
CENTRO EM REDES
DE INVESTIGAÇÃO
EM CIÊNCIAS
E ANTROPOLÓGIA

NOVA FCSH
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

URMIS
Unité de recherches
Migrations et société

CNRS

IRD
Institut de Recherche
pour le Développement

UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR

UNIVERSITY OF COPENHAGEN
FACULTY OF HUMANITIES

AA
António Arroio
ESCOLA ARTÍSTICA

CASA DA
ESQUINA

REPÚBLICA
PORTUGUESA
CULTURA

dgARTES
DIRECÇÃO-GERAL
DAS ARTES

CÂMARA MUNICIPAL
COIMBRA

Associação de Exilados Portugueses

AEP74
Associação de Exilados Portugueses

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#006

Um porquê de fuga, photographie © EAAA, Matilde Mendes

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#006

Um porquê de fuga, photographie © EAAA, Matilde Mendes

« Depuis toujours, il y a eu des flux migratoires pour diverses raisons. Un flux migratoire peut être dû principalement à l'exil, le refuge et les migrations. [...] Toutes ces personnes ne quittent pas leur pays parce qu'elles le veulent mais plus souvent parce qu'elles sont obligées d'aller chercher une vie meilleure [...]. Il y a plusieurs raisons pour abandonner un pays et bien souvent ces raisons ne sont pas des meilleures ».

Tous les matins, la mère de B. avait peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants. Les parents de A. ne pouvaient plus nourrir leurs enfants. La famille de K. a fui les conflits politiques. A. a voulu rejoindre sa mère émigrée.

« Chacun emporte avec lui un bien personnel, sentimental qui l'identifie, comme si c'était un souvenir d'enfance. Chacun a sa propre histoire et un pourquoi avoir quitté son pays ».

*traduit de l'original en portugais

Travail réalisé dans le domaine de la Formation en Contexte de Travail du cours de Communication Audiovisuelle, spécialisation en Photographie, selon le protocole célébré entre #ECOS et l'École Artistique António Arroio à Lisbonne.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#007

E se fosses tu?, court-métrage © EAAA, P. G. Silva e M. L. Magriço

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#007

E se fosses tu?, court-métrage © EAAA, Pedro Garcês Silva e Miguel L. Magriço

« Une autre Guerre Mondiale a commencé et Hugo, un garçon de 18 ans qui a toujours trouvé que la guerre était stupide, est appelé à servir son pays. Alors qu'il fait face à cette tristesse et à la révolte, la mère d'Hugo lui montre un coffre qui contenait les affaires de son grand-père décédé et il découvre que celui-ci s'est exilé pendant la Guerre Coloniale.

L'objectif de notre court-métrage est de montrer en quoi consiste l'exil et ce qui pousse quelqu'un à choisir cette option dans une situation délicate comme la guerre ».

*traduit de l'original en portugais

Travail réalisé dans le domaine de la Formation en Contexte de Travail du cours de Communication Audiovisuelle, spécialisation en Cinéma/Vidéo, selon le protocole célébré entre #ECOS et l'École Artistique António Arroio à Lisbonne.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#008

O Negro, élément du décor © EAAA, Catarina Theriaga

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#008

O Negro, élément du décor © EAAA, Catarina Theriaga

« J'ai appris que vouloir n'est pas pouvoir, qu'observer n'est pas absorber et que parler n'est pas faire ».

« trois masques, qui représentent un groupe d'individus forcés de se déplacer, à cause de l'esclavage [...], établissant un pont entre un passé cruel et un présent inégalitaire.

Avec le premier masque, je voulais stimuler les sens de celui qui l'utiliserait, en le séduisant avec une réalité illusoire et utopique, le fameux « voile de l'ignorance ». Le deuxième masque voulait faire le portrait du conformisme d'une traversée sans retour. Il servirait de moment de réflexion critique sur le destin de ces personnes-objets. Le troisième masque symbolisait la fin de ce trajet, montrant la fin d'une lutte terrible [...].

Avec ces objets, je voudrais que chacun d'entre nous comprenne le privilège que nous avons d'avoir encore le choix ».

*traduit de l'original en portugais

Travail réalisé dans le domaine de la Formation en Contexte de Travail du cours de Production Artistique, spécialisation en Réalisation Plastique du Spectacle, selon le protocole célébré entre #ECOS et l'École Artistique António Arroio à Lisbonne.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

Cofinanciado pelo
Programa «Europa para
os Cidadãos» da União
Europeia

#ECOS
exilios,
contrariar o silêncio:
memórias, objetos
e narrativos de
tempos incertos

FCT
Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

CRISA
CENTRO EM REDES
DE INVESTIGAÇÃO
EM ANTROPOLÓGIA

NOVAFCSH
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

URMIS
Unité de recherches
Migrations et société

CNRS

IRD
Institut de Recherche
pour le Développement

UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR

UNIVERSITY OF COPENHAGEN
FACULTY OF HUMANITIES

AA
António Arroio
ESCOLA ARTÍSTICA

CASA DA
ESQUINA

REPÚBLICA
PORTUGUESA
CULTURA

dgARTES
DIREÇÃO-GERAL
DAS ARTES

CÂMARA MUNICIPAL
COIMBRA

Associação de Exilios Públicos Portugueses

AEP74

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#009

Land, élément du décor © EAAA, Mariana Almendra

#ECOS

exils, contrecarrer le silence:
mémoire, objets et narratifs
de temps incertains

contrecarrerLesilence#009

Land, élément du décor © EAAA, Mariana Almendra

« Dès le départ, l'acte de mettre un pied sur terre a toujours été présent. « C'est le pied qui doit s'adapter à la chaussure » et il doit donc s'engager à en rechercher une qui lui va mieux/ Les pieds sont nos racines dans la terre et ce sont eux qui ont le premier contact avec elle quand ils arrivent dans un nouvel endroit. Ce sont eux qui sont soutiennent dans tout notre parcours. [...]

Du point de vue performatif, l'objet pourrait offrir une exploration centrée sur l'empêchement et la limitation des mouvements [...], les expressions faciales du performer pendant l'action pourraient renforcer les sensations ressenties par les mains entre les jambes, permettant à ceux qui assistent de penser par eux-mêmes à ce que vivent les réfugiés, à ce qui est poser les pieds sur terre après une traversée en mer, marquée par la peur et l'incertitude ».

*traduit de l'original en portugais

Travail réalisé dans le domaine de la Formation en Contexte de Travail du cours de Production Artistique, spécialisation en Réalisation Plastique du Spectacle, selon le protocole célébré entre #ECOS et l'École Artistique António Arroio à Lisbonne.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

object#001

© Alexandre Almeida

Olympia Typewriter © Carlos Sousa Neves

#ECOS

exiles: to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

object#001

Olympia Typewriter © Carlos Sousa Neves

“Great companion for texts and stencils. Upon returning in April 1974, it continued with the same enthusiasm in Portugal”

Carlos Sousa Neves bought this second-hand typewriter during his exile in the Netherlands. It served the militancy, first in Amsterdam and then in Lisbon, where the political work continued after the April revolution. “I was connected to the OCMLP cell in Ajuda [Lisbon] and we were writing texts and this did it all. For writing. Remember the Spartacus magazine?”

Not only this, however. “The letters I wrote to my family and friends in Portugal were no longer handwritten - I also used it for that. That was fancy, wasn't it? Having a typewriter ... I was like a professor!”

OCMLP was the Portuguese Marxist-Leninist Communist Organization created in 1973 by the merger of the organisation *O Comunista* (The Communist) and the organisation *O Grito do Povo* (The Cry of the People). After the 1974 revolution, it became a political party, and in 1976, it joined other organizations in the constitution of the PCP(R), the Partido Comunista Português (Revolucionário) (Portuguese Communist Party (Revolutionary)).

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

object#002

© Alexandre Almeida

Sheets from the Hilton Hotel, Amsterdam © Carlos Sousa Neves

#ECOS

exiles: to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

object#002

Sheets from the Hilton Hotel, Amsterdam © Carlos Sousa Neves

“They had many and I and many comrades had need. We slept in shades of yellow”.

Carlos Sousa Neves' last job as a Portuguese exile in the Netherlands was at the Hilton hotel, where he worked as a porter, security guard, shoeshiner and kitchen assistant. “The quality of security guard was what really gave the Committee of Deserters [(Comité de Refugiados Portugueses na Holanda (Committee of Portuguese Refugees in the Netherlands)] the greatest benefits. They put the fox in the hen house, didn't they? From those doors, which should have been closed, pieces of meat came out, tables came out, chairs came out... typewriters and sheets”.

In June 1974, Carlos Sousa Neves returned to Portugal. All his luggage fit into a backpack, a bag, and a box. “If you go to my motorhome now, both sheets are there. One has already been torn, and at the time, my mother mended it”.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

object#003

© Alexandre Almeida

Philips Cassette Recorder © Joaquim Saraiva

#ECOS

exiles: to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

object#003

Philips Cassette Recorder © Joaquim Saraiva

"The main story that this recorder has was the recording of a party."

"This recorder was purchased in 1971 in Aarhus [Denmark]. This and the record player were my company when I was at home, listening to music. It also served to make recordings. Many times, we would get together in my house (or in another's) and play the guitar and entertain ourselves making recordings".

As Joaquim Saraiva, its owner, recalls, this recorder has a particular history because it recorded the show that *Grupo de Teatro Operário de Paris* (Paris Worker's Theatre Group), together with *Tino Flores e os Camaradas*, gave in Malmo, Sweden. Joaquim Saraiva made the recording, currently published on CD in the book "Exílios". Recorded in 1973, the tape survives today.

The party in question was aimed at Portuguese immigrants residing in Malmo and was a success, "there were many Portuguese emigrants, people couldn't fit in the room".

The group of Portuguese exiles in Denmark also participated in parties, rallies and meetings of Danish organisations.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

object#004

Chess and checkers © Carlos Sousa Neves

#ECOS

exiles: to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

object#004

Chess and checkers © Carlos Sousa Neves

“In Portugal, I belonged to a cinema club, and was very enthusiastic about chess. From 1969 to 1972, Bobby Fischer, 14th world chess champion, broke Soviet hegemony. This enthusiasm went with me to Amsterdam”.

In September 1971, Carlos Sousa Neves went into exile in Holland, in order to escape military service and the colonial war. In Amsterdam, he went to the job centre with his diploma as a mechanical blacksmith. He was hired as an apprentice factory worker, receiving half the salary of permanent workers.

“I’d been in Holland for a month, and had almost nothing, and I saw those very cheap games.”

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

object#005

Vinyl Record Solidarität mit Chile © Joaquim Saraiva

#ECOS

exiles: to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

object#005

Vinyl Record Solidarität mit Chile © Joaquim Saraiva

“There was exchange and solidarity between us, everything was shared”.

This record belongs to Joaquim Saraiva, a former Portuguese political exile in Denmark. It contains the live recording of “Venceremos” by Inti Illimani and “El Pueblo Unido” by Quinteto Tiempo, Agitprop and Oktoberklub Berlin, played at the Political Music Festival during the 10th World Youth and Student Festival in East Berlin, East Germany, in 1973.

The record, bought at a rally, was being sold as an expression of solidarity with the Chilean people struggling for democracy after the 1973 coup d'état overthrew President Salvador Allende, elected in 1970. It was part of a personal and militant collection that was shared - like so many other things that softened daily life in exile: “normally, when we had books or records, they were shared by the community. Just like the food: sometimes we received a package from Portugal, from the parents, with some chorizo or something similar - that was a party”.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

object#006

#ECOS

exiles: to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

object#006

Democracia burguesa e ditadura do proletariado, V.I. Lenine
© Joaquim Saraiva

“These texts were our basis for learning, debating, exchanging ideas, and how we analysed the situation in the deserter's committee, in the cell or at home when we gathered together a closer group”, explains Joaquim Saraiva.

“These texts, which we call Marxist Texts, are short extracts from works by various authors, Lenin, Mao Tse Tung, Stalin, Engels, amongst others. These are editions of the newspaper *O Comunista* [The Communist] until 1972, the organisation we belonged to, and of *O Grito do Povo* [The Cry of the People] until 1974. This one was published in France, in Paris, and was distributed throughout Europe wherever there were cells of *O Comunista*. Later, it was up to us, the Committee of Deserters in Denmark, to start printing. That is, hit the keys and print. Editions started to be in Denmark from 1972, 1973. This is from 74.”

O Comunista was an organisation created in Paris in 1968, integrating dissident elements from the CMLP - Comité Marxista-Leninista Português (Portuguese Marxist-Leninist Committee) and the PCP - Partido Comunista Português (Portuguese Communist Party), with a federative structure based around the newspaper *O Comunista* (1968-1972). *O Grito do Povo* was an organisation that emerged in 1969, headquartered in Porto, and which published the homonymous newspaper between 1971 and 1988. In 1973, *O Comunista* and *O Grito do Povo* merged, giving rise to OCMLP - Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa (Portuguese Marxist-Leninist Communist Organisation).

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

Democracia burguesa e ditadura do proletariado, Lenine © Joaquim Saraiva

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

document#001

International Student Card (1973) © Carlos Sousa Neves

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

document#001

International Student Card (1973) © Carlos Sousa Neves

“With Civitas Academica cards, school years were falsified in order to obtain the International Student Card”, recounted Carlos Sousa Neves.

“I’d been working in cleaning for several months. Whilst cleaning, we saw certain goods that could be useful to us in certain offices. So, in the offices of this academy, there were a lot of cards with stamps and everything. We took the stamps, we took everything, to make us legal. We all had such a card”.

With the Civitas Academica cards, the Portuguese exiles requested the official issuance of the International Student Card that allowed them to travel legally between BeNeLux - Belgium, Holland and Luxembourg - and to other European destinations such as France and Denmark. Travel and contacts between Portuguese exiles in different countries became easier.

“When it was May 1, 1974, we rented three Toyota Hiace vans and went to Paris for May 1. We all crossed the border using these cards”.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

document#002

Request for Asylum to the Danish Government (1970) © Joaquim Saraiva

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

document#002

Request for Political Asylum to the Danish Government (1970) © Joaquim Saraiva

This was a document of hope.”

In order to apply for the statute, political exiles had to declare that they had left their country for political reasons and confirm the end of any contact with official Portuguese entities of the regime in force.

As Joaquim Saraiva, signatory of this document to the Danish State, says, its approval was essential to avoid being handed over to the Portuguese political police: “it would be very complicated if the asylum application was refused. What would happen to us? In my case, what could happen was to be handed over to the German police. The Germans, normally, when a refugee - a deserter - appeared, put them on a plane and sent them to Lisbon. We’d be handed over to PIDE [the Portuguese political police] and we already knew what the consequences would be.”

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

document#003

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

document#003

Newspaper collection *O Alarme!..* (1972-1975)
© Joaquim Saraiva

"*O Alarme!..*, the newspaper that speaks ill of the bosses"

"If you have things you want to say, for people to read and to know, and act upon, write to us and tell us everything you want. Do not start saying that you do not know how to write well, or that you make mistakes, write anyway, we are also workers, what the hell, we must understand each other. Pass this newspaper on to your colleagues, discuss with them and write to us..."

This is how the newspaper *O Alarme!..* presented itself in its first edition in August / September 1972, appealing for popular participation. Written and produced in Grenoble (France) until 1974, and in Paris until the end of 1975, *O Alarme!..* was a militant publication created by a group of politically active exiles, reporting events in Portugal, France and other European countries.

In Grenoble, it was sold in markets with refrains such as "Buy *O Alarme! ..*, the newspaper that speaks ill of the bosses", but also in workplaces and Portuguese cultural and recreational associations. Its sale was extended to the international network of deserter committees in France, Sweden, Denmark, the Netherlands and Luxembourg.

It was also distributed illegally in Portugal. It had a circulation of 1,000 copies and a legal deposit number.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

Newspaper collection *O Alarme!..* (1972-1975) © Joaquim Saraiva

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

document#004

NOM A L M E R A S

Prenoms Jean Henri

Né le 1er Janvier 1948
à ST ANDRE DE SANGONIS
Hérault

NATIONALITÉ FRANÇAISE

Taille I M 65

Signes particuliers

Domicile I67 rue P.V. Couturier
ALFORTVILLE
Val de Marne

Fait le 28 FEVR. 1974
par

Pour le Préfet
Le Directeur de la Réglementation

Signature du titulaire

Empreinte index gauche

French Identity Card (1974) © Fernando Cardoso

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

document#004

French Identity Card (1974) © Fernando Cardoso

“This document of Jean Henri was only used to enter and leave Portugal on my first visit after the 25th of April”, explains Fernando Cardoso. “The question facing a deserter like me was what I could expect from a country ruled by the military, albeit democrats. ‘A soldier is a soldier’ was the maxim that guided me whilst using the document. I didn’t know if I would be arrested for being a deserter when I got to the border, so I played it safe. I entered via Miranda do Douro with a Franco-Portuguese couple, got out of the car beforehand and crossed the border on foot with the most ‘French’ look possible. They caught me up further on, as if they were giving a ride to a foreigner”.

This French identity card was produced by its holder only for the return to Portugal. It was never used again. However, many identification documents were produced with the help of clandestine leftist organisations or supporters of the cause, in France and other destinations of the Portuguese exile.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio
ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

document#005

Bulletin collection *Deserção* (1972-1974) © Rui Mota

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

document#005

Bulletin collection *Deserção* (1972-1974) © Rui Mota

The bulletin *Deserção* (Desertion) was published by the Comité de Refugiados Portugueses na Holanda (Committee of Portuguese Refugees in the Netherlands, based in Amsterdam), commonly known as the Committee of Deserters. It was published between August 1972 and October 1974, with a total of 9 issues and an approximate circulation of 500 copies. It was intended to support and defend the rights of deserters who arrived in the country, as well as opposition and resistance in Portugal. Furthermore, it had the objective of denouncing the colonial war and supporting the liberation movements of the colonies, recognised by the Organization of African Unity. It was distributed free of charge to Portuguese immigrants in the Netherlands.

The first edition, indicating the existence of “One more Committee of Deserters”, as recalls Rui Mota in the book “Exílios” (published by the AEP 61-74, with testimonies from several Portuguese exiles), allows us to perceive the existence of a more extensive network of organisations with this nature and purpose. These existed in France, Sweden and Denmark.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

memory#001

Manuel Branco © #ECOS

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

memory#001

Manuel Branco © #ECOS

“It was 1966 and I’d been called in for military inspection. I would then have to follow the path to the war that Salazar was leading in Angola, Guinea and Mozambique. I had already decided not to align with what I considered an unfair war. Fighting people I didn’t know, who hadn’t done me any harm. Kill or be killed for what reason? They said it was to defend the homeland and Christian civilisation. But for me, my homeland was my country, my land, my family, my friends ...

Given this decision I made, there was only one solution, I couldn’t stay in the country - I had to leave Portugal. I went to France”.

Manuel Branco, born in Pampilhosa da Serra and raised in Fundão, left Portugal in 1966, having made a clandestine return before the 25th of April. In France, he founded the newspaper *O Alarme!*.. and a militant in several left-wing organisations. He worked as a mechanical worker and as an architect. He currently lives in Grenoble (France).

See testimonial at <https://ecosexilios-cria.org>

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

memory#002

Carlos Gomes Neves © #ECOS

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

memory#002

Carlos Gomes Neves © #ECOS

“In 1970 I was a lance sergeant in the Portuguese army. In the meantime, I was mobilised to Guinea-Bissau and, five days before embarking for Africa, I deserted together with a friend - another deserter. It was not an easy thing. Abandon my family, friends, go to this Europe that I didn't know, without a passport, without knowing if I might be recognised, returned, sent to Portugal to end up in a military prison. But the dictatorship gave me no alternative...

It was not easy, but it was good. I went hungry, I spent moments with a great tightness in the heart with the nostalgia that I had; I lost friends, but I won others. I learned how good it is to talk about freedom, I enriched myself with solidarity, the spirit of sacrifice, the embrace of all those of different nationalities who helped me in the worst times and who joined us in the struggle to overthrow the dictatorship and end the colonial war.

It was Denmark that welcomed me, it was Denmark that protected me, and it was Denmark that gave me the chance to have a future”.

Carlos Gomes Neves, born in the Lisbon region, left Portugal in 1970. He was a political exile in Denmark, where he still lives today, after a brief stay in Portugal after the 25th of April. He was a member of the Aarhus Deserters Committee (Denmark) and a militant in several left-wing organisations.

See testimonial at <https://ecosexilios-cria.org>

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

memory#003

Rui Mota © AEP 61-74

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

memory#003

Rui Mota © AEP 61-74

“I was in Amsterdam on April 25, 1974, where I had been exiled around eight years earlier. The first images (in black and white) were of the military and populace in Lisbon, followed by the proclamation of the Junta de Salvação Nacional [National Salvation Board], directed by Spínola. When I saw those closed faces, most in uniform and wearing sunglasses, I couldn't help thinking about Pinochet's Chilean "junta". We would have to wait for confirmation, so I would not advise anyone to return to Portugal in those early days, until the news was confirmed.

Today, 40 years after a day that seemed never to end, I still think that it was good to be wrong in my predictions. April 25 is there to prove it. Let us celebrate it”.

Rui Mota, a native of Lisbon, was exiled in Holland in 1966, returning in 1996. There, he was a member of the Portuguese Refugee Committee, was an activist in several leftist organisations and studied at university. He currently resides in Lisbon. See testimony in the book “Exílios. Testemunhos de exilados e desertores na Europa (1961-1974)”, published by AEP 61-74 in 2016.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

memory#004

Teresa Couto © #ECOS

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

memory#004

Teresa Couto © #ECOS

“I emigrated to Grenoble, France, in 1970. I had no connection to politics. I left Portugal to work, with these Portuguese employers who exploited me even more than if I were in Portugal.

I met a Spanish friend in a garden I frequented who volunteered to help me. She told me about ODTI, the Defence Organisation for Immigrant Workers - I went with her. I was received by a comrade who helped me find a workplace with a contract, where I got my *carte de séjour* and my work permit. I met other comrades and was soon part of a working group that fought against fascism, colonial war and oppression in Portugal. I participated and promoted several initiatives, parties, meetings and other activities. I developed literacy for migrant women, participated in meetings with women on methods of contraception and abortion and distributed leaflets door to door”.

Teresa Couto, born in Caldas da Rainha, emigrated to Grenoble (France) where she became a member of the group *O Comunista* (The Communist). This active militancy brought her to Portugal in 1973, in order to undertake clandestine political work in a factory in Amadora. She currently resides in the Greater Lisbon region.

See testimonial at <https://ecosexilios-cria.org>

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

memory#005

Fernando Cardoso © AEP 61-74

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

memory#005

Fernando Cardoso © AEP 61-74

A shelter, a community house, a house of solidarity, a *committee* house. In the 1970s, many deserters, political exiles or people opposing the colonial war spent time and/or stayed in this house. No. 15, owned by a friend in solidarity with the Portuguese cause. The centre of the house was the kitchen with a large family table surmounted by a fruit basket attached with string on the access stairs to the upper floor. Under that staircase a bed welcomed those who were not scheduled, people on the night shift or a case of overbooking.

In the house, as you can imagine, in addition to a small library with the revolutionary works of the time, there were hundreds of pamphlets, newspapers, posters and a variety of agitation and propaganda material.

Extraordinary things were achieved. Once, *António das Mortes* managed to mobilise the whole gang to, upstairs, dub the sound of Sergei Eisenstein's film, *Battleship Potemkin*, for a projection that took place in *Boulogne Billancourt* for Portuguese workers and their families. It was our version of "Cinema at Home".

Fernando Cardoso, deserter from the Portuguese army, went to Paris (France) in 1970, having resided in this house during his first years of exile. During that time, he was a worker and militant in several left-wing organisations. He returned to Portugal in 1976, currently residing in Lisbon. The house described here, 15 Rue du Moulinet, no longer exists. See testimony in the book "Exílios. Testemunhos de exilados e desertores na Europa (1961-1974)", published by AEP 61-74 in 2016.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exílios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#001

Board Game © EAAA, M. Jorge, M. Alves e S. Matildes

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#001

Board Game © EAAA, Madalena Jorge, Maria Alves e Soraia Matildes

“Why is this game relevant? It is a way of communicating with/educating young people on this subject, exile and forced departures, which in the past and even today are felt in some countries”.

This board game seeks to encourage players to reflect on the themes of exile and forced migration. It can be played with a minimum of three players, but with no maximum limit, and is played individually or in groups. The objective is to accumulate the largest number of cards, responding to their challenges. These may require both answering questions about history and public debates on the proposed themes, as well as carrying out actions that summon the experiences and emotions of exile and migration.

Work carried out in the class of Formation in Professional Context of the Communication Design course, specialisation in Graphic Design, under a protocol signed between #ECOS and the António Arroio Artistic School, in Lisbon.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio
ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#002

Pedagogical kit © EAAA, F. Assis, L. Gomes, M. Montez e S. Lopes

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#002

Pedagogical Kit © EAAA, Francisco Assis, Luísa Gomes, Mariana Montez e Sofia Lopes

“This bag belongs to 3 migrants: Fernando, Ngulinda, Abbas and his family, and is full of objects that belong to each one of them. The objects tell their stories and also contain various information about migrations and their historical context”.

This pedagogical kit recreates the luggage of different people in situations of migration. Within, there are photographs and personal objects, maps and identification documents, a rosary, and a giraffe. It was created with the aim of “giving information; making narratives of people in a situation of migration known; stimulating reflection; arousing personal interest; creating intuitive objects; communicating not only through writing, but also through conceptual language”.

Work carried out in the class of Formation in Professional Context of the Communication Design course, specialisation in Graphic Design, under a protocol signed between #ECOS and the António Arroio Artistic School, in Lisbon.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio
ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#003

Workshop of stencil © EAAA, B. Vasconcelos, J. Carvalho e M. Peças

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#003

Workshop and series of stencil posters © EAAA, Bárbara Vasconcelos, Joane Carvalho e Marta Peças

“Raise awareness in the young public regarding the topic of exiles; explore the stencil technique, for its accessibility and for its reference to the language and expression of the posters of the time; elaborate an action (workshop), in order to create an interaction and dynamic with young people, and encourage them to reflect on the theme ”.

The stencil technique was a fundamental resource for militant dissemination among Portuguese exiles. It consists of stamping a surface using a board with the intended image and text previously cut out.

This workshop presents the concept and process of the stencil, as well as proposals for boards that interpreted the topic and experience of exile from the documentation available in documentary and visual archives.

Work carried out in the class of Formation in Professional Context of the Communication Design course, specialisation in Graphic Design, under a protocol signed between #ECOS and the António Arroio Artistic School, in Lisbon.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio
ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#004

Untitled, screen printing © EAAA, Rita Chio

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#004

Untitled, screen printing © EAAA, Rita Chio

“For my screen printing project, I took the words censorship and fear. I developed several proposals where I represent the fear of speaking and the weight of censorship in each individual. I used shades of black and grey to represent fear and red to represent the strength and violence of censorship, in visual terms black contrasts with red and stands out, gaining strength.”

Work carried out in the class of Formation in Professional Context of the Artistic Production course, specialisation in Screen Printing / Printmaking, under the protocol signed between #ECOS and the Artistic School António Arroio, in Lisbon.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#005

P.A. 2/3 "Tempus fugit" Madalena Leitão 2016

Tempus fugit, printmaking © EAAA, Madalena Leitão

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#005

Tempus fugit, printmaking © EAAA, Madalena Leitão

“Bearing in mind the complexity and sensitivity of this project, I reflected on how I could relate to the exiles of both that time and ours, who are forced to leave their homes and everything they know, in such an abrupt and invasive way. I wondered how I could feel at home in these conditions, what would bring me that well-being that only home gives us. [...]

There are small things (like the sheets, the checkers) that will be forever associated with that daily life, that life that exiles once led. It left me thinking about how life slips through our fingers and what remains are those memories, small flashes of one moment or another. These memories will live forever within us and on those objects throughout time. In another perspective, perhaps more personal, I feel that more than any objects, smells, sounds and colours are sensations that bring me very close to home. I tried to translate this idea of comfort and a sense of belonging through colour, which strongly draws me to the shades of dark blue, grey, orange, dark green”.

Work carried out in the class of Formation in Professional Context of the Artistic Production course, specialisation in Screen Printing / Printmaking, under the protocol signed between #ECOS and the Artistic School António Arroio, in Lisbon.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#006

Um porquê de fuga, photography © EAAA, Matilde Mendes

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#006

Um porquê de fuga, photography © EAAA, Matilde Mendes

“Migration flows have always been recorded for the most diverse reasons. A migratory flow can occur mainly due to exiles, refugees and migrations. [...] Not all people leave their country because they want to, but because they are forced to seek a better life [...]. There are several reasons why you have to leave a country and the reasons are not always the best”.

B.'s mother was afraid every morning that something would happen to her children. A.'s parents are no longer able to provide for their children. K.'s family fled political conflicts. A. wanted to join their emigrant mother.

“Each person also brought a personal, sentimental belonging that identified him, as if it were a childhood memory. Each has their own story and reason for leaving their country”.

Work carried out in the class of Formation in Professional Context of the Audiovisual Communication course, specialisation in Cinema/Video, under a protocol signed between #ECOS and the Artistic School António Arroio, in Lisbon.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#007

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#007

E se fosses tu?, short film © EAAA, Pedro Garcês Silva e Miguel L. Magriço

“Another World War has started and Hugo, an 18-year-old boy who always thought the war was foolish, is called to serve his country. While dealing with this sadness and revolt, Hugo's mother shows him a chest that contained his deceased grandfather's things, discovering that he went into exile during the Colonial War.

The purpose of our short film is to show what exile is and what makes someone choose this option in a precarious situation like war”.

Work carried out in the class of Formation in Professional Context of the Audiovisual Communication course, specialisation in Cinema/Video, under a protocol signed between #ECOS and the Artistic School António Arroio, in Lisbon.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

E se fosses tu?, short film © EAAA, P. G. Silva e M. L. Magriço

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#008

O Negro, stage prop © EAAA, Catarina Theriaga

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#008

O Negro, stage prop © EAAA, Catarina Theriaga

I learned that wanting is not being able, observing is not absorbing and talking is not doing”.

“Three masks, which represent a collective of individuals forced to move, due to slavery [...], thus establishing a bridge between a cruel past and an unequalitarian present.

Through the first mask, the intention is to stimulate the sensory patterns of those who wear it, seducing them to an illusory and utopian reality, the so-called “veil of ignorance”. The second mask aims to portray the conformity of a crossing without return. It serves as a moment of critical reflection on the fate of these people treated as objects. The third mask symbolises the outcome of this trajectory, translating the end of an agonising struggle [...].

With these objects, I would like each of us to understand the privilege we have, because we still have options”.

Work carried out in the class of Formation in Professional Context of the Artistic Production course, specialisation in Plastic Arts for Performance, under a protocol signed between #ECOS and the Artistic School António Arroio, in Lisbon.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#009

Land, stage prop © EAAA, Mariana Almendra

#ECOS

exiles, to counter silence:
memories, objects and narratives
of uncertain times

counteringSilence#009

Land, stage prop © EAAA, Mariana Almendra

“From the beginning, the act of putting your foot on the ground was always present. “It is up to the foot to adapt to the shoe” and in this case to also search for one that fits better. The feet are our roots in the earth - the same ones that make the first contact when arriving at a new place. They are the ones who support us throughout our journey. [...]

From the performative point of view, the object can offer an exploration centred on the impediment and limitation of movements [...], the performer's facial expressions during the action can reinforce the sensations felt by the hands inside the legs, offering those watching the possibility of considering what the refugees are going through, about what it is like to set foot on the ground after crossing the sea, marked by fear and uncertainty”.

Work carried out in the class of Formation in Professional Context of the Artistic Production course, specialisation in Plastic Arts for Performance, under a protocol signed between #ECOS and the Artistic School António Arroio, in Lisbon.

<https://ecosexilios-cria.org> ECOS - Exilios, contrariar o silêncio

ecos.exilios@gmail.com @ecos.exilios